

LES FRACTURES PERI PROTHETIQUES

Pr. Nassima MEZIANI

Service d'Orthopédie et de Traumatologie
Hôpital Mohamed Lamine Debaghine - CHU Bab El Oued

Pr N. Meziani
Chef de service d'Orthopédie et de traumatologie
CHU Bab El Oued
Email : mezzianinassima26@gmail.com

INTRODUCTION

Les fractures péri prothétiques du fémur se définissent par une fracture à proximité de l'implant prothétique.

Leur incidence est en augmentation constante, compte tenu de l'espérance de vie accrue de la population avec une fréquence de l'ordre de 0,1 à 2 % [1].

Elles posent souvent de prise en charge réputée difficile, et des problèmes de consolidation en raison de la qualité osseuse souvent médiocre liée à la sénescence et l'ostéoporose, les indications thérapeutiques reposent sur la classification de Vancouver [2].

A cette difficulté se surajoutent les complications inhérentes à ce type de patients avec impact sur la réhabilitation post opératoire [4].

La gravité est soulignée par le taux de morbi-mortalité [13, 14].

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Nous avons inclus les fractures fémorales péri prothétiques prises en charge dans le service de 2014 à 2020.

Les critères sont les patients ayant présenté une fracture péri prothétique sans perte de substance osseuse qui avaient bénéficié d'un traitement chirurgical. Ces fractures étaient survenues lors d'une primo implantation chez tous les cas. Par définition, ont été exclu ceux qui ont présenté une fracture per opératoire [3].

Le délai moyen entre la pose de la pièce et la fracture était de 4,2 ans [5].

Six (06) tiges étaient cimentées et 14 étaient non cimentées.

Notre série est constituée de 20 patients parmi lesquels 04 hommes et 16 femmes, l'âge médian était de 70 ans (50-85).

Le traumatisme était la conséquence d'une cinétique à faible énergie par chute de sa propre hauteur.

La répartition selon la classification de Vancouver était comme suite :

Nature de fracture	Nombre
Fracture de type sous-groupe Ag	04 cas
Fracture de type B	11 cas
- Fractures du sous-groupe B1	09 cas
- Fractures du sous-groupe B2	02 cas
Fractures du groupe C	05 cas

Le score de Harris [5] était à 94 (69-100)

Le score Postel Merle d'Aubigné [6] était à 15,2 (13-18)

Le niveau d'autonomie selon l'indice de Palmer et Parker [7] était à 6,3 (2-9) : Ont été notés :

- Le type de traumatisme
- Les options thérapeutiques
- Le temps de consolidation
- Les complications

La synthèse a été réalisée par :

- Des plaques crochet à foyer ouvert pour les fractures de type Ag
- Des plaques à vis bloquées (LISS) pour les fractures de type B1, les fractures de type B2 et les fractures de type C.

Les implants étaient bien fixés au moment de la fracture.

L'ostéolyse péri prothétique sans perte de substance osseuse était retrouvée chez 2 patientes. En cas de descellement manifeste, il est recommandé un changement ou une révision de prothèse par une tige plus longue pontant la zone de fracture. [8, 9, 10]

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Le type d'installation dépend du type de fracture : les fractures proximales sont installées sur table orthopédique, les fractures moyennes et distales sont installées sur table ordinaire.

Un coussin sous le fragment distal évite le recurvatum (dû aux gastrocnémiens).

La voie mini invasive pure a été réalisée chez 12 patients adaptée au site fracturaire et au type de plaque.

La réduction parfois difficile sous l'action du psoas est obtenue par traction dans l'axe et manœuvres externes sous control radioscopique. Le but était d'obtenir un axe anatomique fémoral.

La conversion a été réalisée en cas d'interposition musculaire, par un abord latéral avec relèvement du vaste latéral, en cas de mise en place d'un cerclage chez 04 patientes par voie postéro-latérale.

La synthèse est ensuite assurée par une plaque LISS alternant les trous libres et les vis bloqués pour un montage le plus élastique possible pontant le matériel en place afin d'éviter une zone de faiblesse.

Lorsque la tenue des vis paraît insuffisante, les cerclages de rappel sont positionnés pour fixer les fragments déplacés radialement, s'opposant aux forces d'arrachement, augmentant ainsi la stabilité.

La synthèse a respecté la règle des 06 corticales de part et d'autre du foyer par un vissage systématiquement bi cortical, sauf à la partie proximale où il est effectué lorsque l'encombrement prothétique le permet, sinon avoir recours à des vis monocorticales en nombre suffisant est souvent nécessaire.

La mise en place des plaques crochets était automatiquement effectuée par abord du foyer selon Moore 04 fois.

RESULTATS

La remise en charge est autorisée au seuil douloureux afin de minimiser la morbi mortalité avec appui partiel.

Le non appui correspond aux patients dont l'autonomie selon Parker est inférieure à 3 [11].

La remise totale immédiate de l'appui était autorisée chez 12 Patients, et à 06 semaines chez 08 patientes.

Le délai moyen de consolidation était de 14 semaines, apparition d'une cal dès la 7^e semaine affirmé par la présence de 2 corticales sur la radiographie avec reprise d'un appui total sans douleur.

Au recul moyen de 1 an, le score de PMA est passé à 13 (09-17) et le score fonctionnel de Harris est passé à 81 (61-92).

On a une dégradation des aptitudes à la marche comme en témoigne l'altération du score de Parker chez 14 patients qui a diminué passant de 6,2 (2-8) à 4,9 (3).

Les fractures de type B1 ont été exclusivement ostéosynthésées par plaques verrouillées par contre les fractures du sous-groupe Ag ont bénéficié d'une plaque crochet.

Au dernier recul, la consolidation a été obtenue chez 18 patients sans défaut d'axe majeur, sans ostéolyse et sans modification du scellement des implants. 20 % ont retrouvé leur niveau d'activité antérieure.

Parmi les facteurs de risque identifiés dans notre série : l'âge et le sexe féminin faisant consensus dans la littérature [20].

Ostéoporose déterminante pour la survenu et la prise en charge.

La polyarthrite rhumatoïde chez 06 patientes.

On dénombrait 5 complications :

- Infection du site opératoire ; traitée par lavage chirurgical et antibiothérapie adaptée avec une bonne évolution.

- Un sepsis tardif nécessitant l'ablation du matériel de prothèse.
- Une fracture itérative à 8 mois.
- Un descellement : reprise à court terme
- Deux décès précoces (avant 3 mois) de cause non chirurgicale.

DISCUSSION

Les fractures péri prothétiques sont des complications graves de traitement difficile, liés à la fragilité des patients ; l'extension des indications de l'arthroplastie contribue à l'augmentation de leur incidence^[4].

Elles nécessitent une prise en charge adaptée afin de prévoir un défaut d'alignement à l'origine d'une instabilité ou d'un descellement.

Le principe de synthèse est de ponter le matériel en place afin d'éviter un pic de contraintes au niveau d'une zone de faiblesse, le système de plaque à vis bloquées permet une meilleure tenue dans l'os porotique^[21] qui reste primordial^[16,17], autorisant la remise en charge sous réserve que le montage soit mécaniquement efficace ce dernier dépend de la qualité osseuse, de l'état général du patient, de la stabilité de l'implant.

Les fractures de type B posent plus de difficultés quant au choix entre ostéosynthèse et changement de prothèse^[19]. La technique de fixation optimale n'est pas clairement établie^[18], le choix du matériel de synthèse n'est pas consensuel.

Il est influencé par la stabilité de l'implant, la notion d'un descellement préalable ou provoqué par la fracture elle-même et l'existence d'une ostéolyse. L'objectif est de traiter la fracture mais aussi d'assurer la fixation de la pièce prothétique à long terme qui semble logique dans les types B2 et B3 à condition qu'il ne soit pas grevé d'une mortalité et d'une morbidité plus importante que l'ostéosynthèse.

Le défi est une fixation optimale sans endommager le manteau de ciment.

CONCLUSION

Les fractures péri prothétiques représentent une complication grave, de traitement difficile qui touche essentiellement la personne âgée, leur gravité est la fréquence des complications liées à l'état général des patients.

Elles nécessitent une planification chirurgicale et un traitement inter disciplinaire [15]

La stratégie chirurgicale prend en compte:

- La qualité du stock osseux
- La stabilité de l'implant
- Le type de fracture

La prise en charge n'est pas clairement définie pour les fractures Vancouver B1, autour d'une prothèse totale de la hanche (PTH) bien fixée elle doit être réalisée sans compromettre sa stabilité^[18].
